

Percepções de Justiça Organizacional no Programa de Gestão e Desempenho da Receita Federal do Brasil

Perceptions of Organizational In the Performance and Management Program of the Brazilian Federal Revenue Service

Joyce Frade Machado

Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil (RFB), atuando na fiscalização da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes. Mestre em Administração Pública pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Doutoranda em Administração Pública pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) da Universidade de Lisboa (ULisboa).

Ana Maria Santos

Professora Auxiliar do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) da Universidade de Lisboa (ULisboa). Doutora em Ciências Sociais na Especialidade de Administração Pública (ISCSP-ULisboa) e Pós-graduada em Gestão e Administração Pública (ISCSP-UTL).

Rebeca da Rocha Grangeiro

Professora da Université Paris Nanterre. Mestre e Doutora em Psicologia Organizacional e do Trabalho pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Pós-Doutorado no Centre de Recherches sur la Cognition et l'Apprentissage da Université de Poitiers.

RESUMO

O Programa de Gestão e Desempenho (PGD) foi institucionalizado na Administração Pública Federal como instrumento de gestão orientado a resultados, substituindo o controle tradicional de jornada por acompanhamento de entregas pactuadas. Este artigo tem como objetivo analisar as percepções de Justiça Organizacional de servidores e empregados públicos da RFB participantes do PGD, através de pesquisa quantitativa, transversal, baseada em survey com uma amostra de 337 respondentes em diferentes modalidades de trabalho (26 presenciais, 32 híbridos e 279 em teletrabalho integral). Utilizou-se escala Likert de seis pontos e análise estatística no software JASP, com estatísticas descritivas, regressão linear múltipla e Anova de Welch. Os resultados indicaram percepções elevadas de justiça nas quatro dimensões, todas significativamente acima do ponto médio teórico (3,5), com destaque para a justiça interpessoal. Na análise de influência, todas as dimensões contribuíram significativamente para uma justiça organizacional total, com maior peso relativo da justiça distributiva. Por fim, não foram observadas diferenças significativas na justiça organizacional total entre modalidades de trabalho. Os achados oferecem evidências empíricas sobre a legitimidade do PGD na RFB e indicam dimensões prioritárias para o seu aperfeiçoamento.

Palavras-chave: Justiça organizacional. Avaliação de desempenho. Programa de Gestão e Desempenho. Modalidade de trabalho. Receita Federal do Brasil (RFB).

ABSTRACT

The Performance and Management Program (Programa de Gestão e Desempenho—PGD) was institutionalized in the Brazilian Federal Public Administration as a results-oriented management instrument, replacing traditional time-based control with the monitoring of agreed-upon deliverables. This article aims to analyze the perceptions of Organizational Justice among RFB public servants and employees participating in the PGD, through a cross-sectional quantitative study based on a survey with a sample of 337 respondents across different work arrangements (26 on-site, 32 hybrid, and 279 full-time remote). A six-point Likert scale was used, and statistical analyses were conducted using the JASP software, including descriptive statistics, multiple linear regression, and Welch's Anova. The results indicated high perceptions of justice across all four dimensions, all significantly above the theoretical midpoint (3.5), with interpersonal justice standing out. In the influence analysis, all dimensions contributed significantly to overall organizational justice, with distributive justice showing the greatest relative weight. Finally, no significant differences were found in overall organizational justice across work arrangements. The findings provide evidence regarding the legitimacy of the PGD within the RFB and highlight priority dimensions for its improvement.

Keywords: Organizational justice. Performance appraisal. Performance and Management Program (PGD). Work arrangement. Brazilian Federal Revenue Service (RFB).

1 | Introdução

Nas últimas décadas, a administração pública tem incorporado instrumentos de gestão inspirados em abordagens orientadas a resultados, com o objetivo de elevar a eficiência organizacional, aprimorar a qualidade dos serviços prestados e fortalecer a responsabilização institucional. Esse movimento, associado às reformas gerenciais, deslocou o foco do controle estrito de procedimentos e jornadas para o acompanhamento do desempenho e das entregas realizadas pelos servidores (Hood, 1991; Osborne, 1993). Nesse contexto, a avaliação de desempenho individual passou a ocupar posição central como mecanismo de alinhamento entre objetivos institucionais e atuação dos trabalhadores no setor público.

Entretanto, a adoção de sistemas de avaliação de desempenho não se traduz automaticamente em ganhos organizacionais. A literatura evidencia que tais sistemas podem gerar efeitos ambíguos, sobretudo quando os critérios, processos e interações associados à avaliação não são percebidos como legítimos pelos servidores (Carvalho, 2012; Dahler-Larsen, 2007). Mesmo quando sustentadas por normativas formais, as práticas avaliativas são vivenciadas de forma concreta no cotidiano organizacional, envolvendo julgamentos, expectativas e interpretações subjetivas que influenciam a aceitação do sistema e as respostas comportamentais dos avaliados (Bezerra & Zouain, 2021; Zwiech, 2021).

Nesse cenário, a justiça organizacional emerge como um referencial analítico essencial para compreender como os servidores interpretam e reagem às práticas de avaliação de desempenho. O construto abrange diferentes dimensões — distributiva, procedimental, interpessoal e informacional — que refletem percepções sobre a equidade dos resultados, a adequação dos processos decisórios, a qualidade do tratamento interpessoal e a clareza das informações fornecidas (Assmar et al., 2005; Omar, 2006; Santos, 2014). Estudos indicam que essas percepções estão associadas a atitudes relevantes no contexto do trabalho, como confiança, aceitação das decisões, comprometimento e engajamento, sendo particularmente sensíveis no setor público, onde a expectativa de imparcialidade e legitimidade é elevada (Kim & Holzer, 2016).

No âmbito da Administração Pública Federal brasileira, a busca por modelos mais flexíveis e orientados a

resultados resultou na institucionalização do Programa de Gestão e Desempenho (PGD), formalizado pelo Decreto nº 11.072/2022 (Brasil, 2022). O PGD propõe a reorganização do trabalho a partir de entregas pactuadas e indicadores de desempenho, substituindo o controle tradicional da jornada por mecanismos de acompanhamento do resultado produzido. Ao fazê-lo, o programa redefine relações de trabalho, amplia a autonomia dos servidores e reforça o papel da avaliação de desempenho como eixo estruturante da gestão pública contemporânea.

A adoção do PGD pela Receita Federal do Brasil (RFB) assume contornos particularmente relevantes. Trata-se de uma instituição estratégica para o Estado, responsável por atividades tributárias e aduaneiras de alta complexidade técnica e elevado impacto econômico e social. Nesse contexto, a legitimidade interna de instrumentos de gestão do desempenho é crucial, pois a qualidade das entregas institucionais depende fortemente do conhecimento especializado, da autonomia decisória e do comprometimento funcional dos servidores. A institucionalização do PGD na RFB representa a consolidação de um processo gradual de incorporação de práticas de gestão orientadas a resultados no órgão, agora alinhadas ao marco normativo federal mais amplo (Receita Federal do Brasil, 2024).

Apesar da centralidade do PGD na agenda de modernização administrativa, ainda são limitadas as evidências empíricas sobre como os servidores avaliam a justiça desse modelo de gestão, especialmente em órgãos com características organizacionais singulares como a RFB. Além disso, a literatura aponta que as diferentes dimensões da justiça organizacional não exercem influência homogênea sobre a percepção global de justiça, o que torna relevante identificar quais delas são mais determinantes para a avaliação do programa (Assmar et al., 2005; Santos, 2014). Ademais, aspectos contextuais do trabalho, como a modalidade de execução das atividades, podem moldar a experiência do PGD e gerar variações nas percepções de justiça entre os servidores.

Diante desse contexto, este artigo tem como objetivo geral *analisar a percepção de Justiça Organizacional dos servidores da Receita Federal do Brasil participantes do Programa de Gestão e Desempenho e identificar qual dimensão exerce maior influência sobre a percepção total de justiça organizacional*. Especificamente, busca-se: (i) descrever os níveis de percepção das dimensões

distributiva, procedimental, interpessoal e informacional no contexto do PGD da RFB; (ii) identificar qual dessas dimensões apresenta maior influência sobre a percepção total de justiça organizacional; e (iii) explorar possíveis diferenças nas percepções de justiça organizacional em função da modalidade de trabalho adotada pelos servidores.

Ao focar exclusivamente a perspectiva dos servidores, o estudo contribui para o aprofundamento do debate sobre justiça organizacional em políticas contemporâneas de gestão do desempenho no setor público brasileiro. Do ponto de vista prático, os achados oferecem subsídios para o aperfeiçoamento do PGD na RFB, ao evidenciar dimensões críticas de justiça percebida e potenciais assimetrias associadas às modalidades de trabalho, fortalecendo a legitimidade e a efetividade do programa no contexto institucional da RFB.

2 | Referencial Teórico

Justiça Organizacional e Avaliação de Desempenho Individual

A incorporação de instrumentos de avaliação de desempenho na administração pública tem sido apresentada como um meio de alinhar a atuação dos servidores aos objetivos institucionais, ampliar a eficiência administrativa e fortalecer a responsabilização por resultados (Zwiech, 2021). Diferentemente de abordagens centradas exclusivamente no controle de processos ou de jornada, os modelos contemporâneos de gestão pública enfatizam o acompanhamento de entregas, metas e resultados pactuados, redefinindo a relação entre servidores, organizações e desempenho (Hood, 1991; Osborne, 1993). Nesse contexto, a avaliação de desempenho deixa de ser apenas um mecanismo de mensuração e passa a constituir um instrumento de gestão com implicações diretas sobre atitudes, comportamentos e aceitação das políticas organizacionais (Ammons & Roenigk, 2015; Wiemann et al., 2019).

Entretanto, a literatura aponta que a efetividade dos sistemas de avaliação de desempenho no setor público não depende apenas de seu desenho normativo ou técnico, mas, sobretudo, da forma como esses sistemas são percebidos pelos servidores avaliados (Bezerra & Zouain, 2021; Dahler-Larsen, 2007). Processos

avaliativos baseados em critérios pouco claros, procedimentos inconsistentes ou comunicações insuficientes tendem a gerar resistência, desconfiança e questionamentos quanto à legitimidade das decisões organizacionais, mesmo quando formalmente bem estruturados (Zwiech, 2021; Wiemann et al., 2019).

Nesse sentido, a justiça organizacional constitui um referencial teórico central para compreender as respostas dos servidores às práticas de avaliação de desempenho. A justiça organizacional refere-se às percepções individuais sobre o quanto decisões, procedimentos e interações organizacionais são considerados justos ou injustos (Assmar et al., 2005; Cropanzano et al., 2007). Trata-se, portanto, de um construto perceptual, voltado não ao que seria normativamente justo, mas ao modo como as práticas organizacionais são interpretadas e avaliadas pelos indivíduos (Greenberg & Colquitt, 2005).

A literatura consolidou a análise da justiça organizacional em quatro dimensões complementares. A justiça distributiva refere-se à percepção de equidade na distribuição de resultados, recompensas ou encargos, considerando critérios como esforço, desempenho e mérito (Adams, 1965; Colquitt, 2001). A justiça procedimental diz respeito à adequação, consistência e imparcialidade dos processos utilizados para tomar decisões organizacionais, incluindo a possibilidade de revisão e a aplicação uniforme das regras (Leventhal, 1980; Santos, 2014). A justiça interpessoal está associada à forma como os servidores são tratados por autoridades organizacionais, envolvendo respeito, dignidade e consideração (Bies & Moag, 1986). Por fim, a justiça informacional relaciona-se à qualidade das explicações fornecidas sobre decisões e critérios avaliativos, especialmente em termos de clareza, transparência e tempestividade das informações (Colquitt et al., 2001).

Diversos estudos indicam que as percepções de justiça organizacional estão associadas a resultados relevantes no trabalho, como aceitação de decisões, confiança institucional, comprometimento e desempenho (Oliveira & Ferreira, 2016; Silva et al., 2021; Tyler et al., 1997). No setor público, essas relações assumem particular relevância, uma vez que ambientes fortemente normatizados convivem com expectativas elevadas de imparcialidade, legalidade e legitimidade das práticas administrativas (Souto & Rego, 2003). Em políticas de avaliação de desempenho, diferentes dimensões da justiça podem exercer impactos distintos

sobre a percepção total de justiça, tornando relevante identificar quais delas são mais determinantes para a aceitação do sistema avaliativo (Assmar et al., 2005; Santos, 2014).

Além disso, características do contexto de trabalho podem influenciar a forma como os servidores percebem a justiça das práticas organizacionais. A literatura sugere que arranjos distintos de organização do trabalho, como modalidades presenciais, híbridas ou remotas, podem alterar a experiência do processo avaliativo, afetando o acesso à informação, a interação com a chefia e a percepção de equidade no acompanhamento do desempenho (Bezerra & Zouain, 2021; Okutan & Yilmaz, 2019). Assim, a modalidade de trabalho configura-se como um fator relevante para a análise das percepções de justiça organizacional em programas baseados em entregas e resultados.

O Programa de Gestão e Desempenho na Receita Federal do Brasil

No âmbito da Administração Pública Federal, o Programa de Gestão e Desempenho (PGD) foi instituído como política estruturante por meio do Decreto nº 11.072/2022, com o objetivo de reorganizar o trabalho público a partir de metas e entregas pactuadas, substituindo o controle tradicional de jornada por mecanismos de acompanhamento do desempenho (Brasil, 2022). O PGD propõe maior flexibilidade na execução das atividades, associada à responsabilização por resultados, reforçando o papel da avaliação de desempenho como instrumento central de gestão.

Na RFB, a adoção do PGD insere-se em uma trajetória institucional mais ampla de experimentação de modelos de gestão orientados a resultados. Essa trajetória tem como marco inicial o Decreto nº 1.590/1995, que já previa a possibilidade de programas de gestão com dispensa de controle de frequência, desde que baseados em metas mensuráveis (Brasil, 1995). Com base nesse dispositivo, a RFB instituiu, em 2017, o Programa de Gestão na modalidade de teletrabalho, por meio da Portaria RFB nº 2.383/2017, inaugurando um modelo de acompanhamento do trabalho baseado em entregas e produtividade.

O processo de consolidação do programa de gestão no órgão avançou com a edição da Portaria RFB nº 68/2021, que sistematizou procedimentos, critérios e responsabilidades aplicáveis às diferentes unidades da RFB. Posteriormente, o novo marco federal do PGD

levou à reestruturação do modelo interno da RFB, culminando na instituição formal do PGD da RFB, por meio da Portaria RFB nº 480/2024, alinhada às diretrizes do Decreto nº 11.072/2022 e às instruções normativas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

A adoção do PGD na RFB assume relevância particular em função das atribuições estratégicas do órgão, cujas atividades tributárias e aduaneiras exigem elevado grau de especialização técnica, autonomia funcional e comprometimento institucional. Nesse contexto, a legitimidade interna do programa torna-se um fator crítico para sua efetividade, uma vez que a aceitação das regras, dos critérios avaliativos e dos mecanismos de acompanhamento depende, em grande medida, das percepções de justiça organizacional dos servidores.

Hipóteses de Pesquisa

Com base no referencial teórico e nos objetivos do estudo, são formuladas as seguintes hipóteses:

- **H1:** Os servidores e empregados públicos percebem o PGD da RFB como justo, nas quatro dimensões da justiça organizacional.
- **H2:** Entre as quatro dimensões da justiça organizacional, ao menos uma exerce influência superior sobre a percepção total de justiça organizacional no contexto do PGD da RFB.
- **H3:** Existem diferenças significativas nas percepções de justiça organizacional total dos servidores e empregados públicos participantes do PGD da RFB em função da modalidade de trabalho adotada (presencial, híbrida ou teletrabalho integral).

3 | Metodologia

Trata-se de uma pesquisa quantitativa, de caráter descritivo e analítico, com delineamento transversal, cujo objeto é a percepção de justiça organizacional no contexto do PGD da RFB. A unidade de análise corresponde aos servidores e empregados públicos federais participantes do PGD, independentemente da unidade administrativa ou da localização geográfica, uma vez que o programa possui abrangência nacional.

A amostra foi composta por 337 respostas válidas de servidores e empregados públicos da RFB. O tamanho mínimo da amostra foi calculado por meio do software G*Power 3.1, considerando um efeito médio $f^2 = 0,15$, poder = 95%, $\alpha = 5$. Desses, 26 servidores encontravam-se na modalidade presencial, 279 no teletrabalho integral e 32 na modalidade híbrida. Essa distribuição reflete o predomínio do teletrabalho integral no contexto do PGD/RFB e permite a exploração comparativa das percepções de justiça organizacional entre diferentes modalidades de trabalho.

A coleta de dados foi realizada por meio de questionário estruturado, elaborado pela pesquisadora com base na literatura sobre justiça organizacional e na regulamentação vigente do Programa de Gestão e Desempenho (PGD). O instrumento foi construído de forma a captar as percepções dos servidores em relação às quatro dimensões da justiça organizacional — distributiva, procedimental, interpessoal e informacional — articuladas às etapas formais do PGD, como pactuação de entregas, monitoramento e avaliação do desempenho. A justiça distributiva foi avaliada, por exemplo, por meio de itens que investigavam se os resultados do PGD são distribuídos de forma proporcional ao esforço e às entregas realizadas pelo servidor; a justiça procedimental, por indicadores relacionados à clareza, consistência e imparcialidade dos critérios utilizados na avaliação do desempenho; a justiça interpessoal, por itens que examinavam o respeito e a consideração demonstrados pela chefia durante o processo avaliativo; e a justiça informacional, por perguntas que avaliavam a clareza e a suficiência das informações fornecidas sobre critérios, metas e resultados do PGD. As respostas foram mensuradas por meio de escala Likert de seis pontos, sem ponto neutro, variando de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”, com o objetivo de ampliar a precisão das percepções captadas (Coelho & Esteves, 2007).

A consistência interna das escalas foi avaliada pelo alfa de Cronbach, indicando boa confiabilidade para todas as dimensões analisadas: justiça distributiva ($\alpha = 0,920$), justiça procedimental ($\alpha = 0,886$), justiça interpessoal ($\alpha = 0,901$) e justiça informacional ($\alpha = 0,917$). Os dados foram analisados com o auxílio do software JASP, adotando-se nível de significância de 5%. Inicialmente, foram realizadas estatísticas descritivas (médias e desvios-padrão) para descrever as percepções de justiça organizacional e testar a hipótese H1. Para identificar a dimensão que exerce maior influência (hipótese H2), foram utilizados modelos de regressão linear múltipla.

Por fim, as diferenças nas percepções de justiça organizacional em função da modalidade de trabalho (hipótese H3) foram analisadas por meio de Anova de Welch.

A aplicação do questionário ocorreu de forma online, por meio da plataforma SurveyMonkey, com divulgação realizada pelo canal oficial da instituição, assegurando-se o anonimato dos participantes e a confidencialidade das informações. Previamente à aplicação definitiva, foi conduzido um pré-teste do instrumento, cujos resultados orientaram ajustes finais nos itens.

4 | Apresentação e Discussão dos Resultados

Percepção da Justiça Organizacional dos servidores no PGD da RFB

Os resultados indicam que os servidores participantes do PGD da RFB percebem o programa como justo nas quatro dimensões da justiça organizacional. As estatísticas evidenciam médias elevadas em justiça procedimental (média = 4,94; desvio padrão = 0,79), distributiva (média = 4,77; desvio padrão = 1,07), interpessoal (média = 5,25; desvio padrão = 0,74) e informacional (média = 4,80; desvio padrão = 1,06), todas acima do ponto médio teórico da escala (3,5), sinalizando uma avaliação predominantemente favorável do PGD da RFB. Esse padrão é reforçado pelo teste t para uma amostra, que comparou cada dimensão ao ponto médio: as quatro médias foram significativamente superiores a 3,5 (procedimental: $t(336) = 33,51$, $p < 0,001$; distributiva: $t(336) = 21,86$, $p < 0,001$; interpessoal: $t(336) = 43,46$, $p < 0,001$; informacional: $t(336) = 22,49$, $p < 0,001$), com tamanhos de efeito elevados (d de Cohen variando de 1,19 a 2,37), indicando que a percepção de justiça é substancialmente superior ao ponto de neutralidade teórica.

Do ponto de vista interpretativo, esses resultados sugerem que, para os servidores da RFB, o PGD não é percebido apenas como um arranjo administrativo de organização do trabalho, mas como um sistema que apresenta legitimidade na forma como distribui consequências, define procedimentos, conduz relações e comunica critérios. Esse achado dialoga com a literatura sobre justiça organizacional, segundo a qual as reações dos trabalhadores a práticas de avaliação de desempenho dependem menos da existência formal do

sistema e mais de como ele é vivenciado e interpretado em termos de justiça no cotidiano organizacional (Assmar et al., 2005; Colquitt, 2001; Santos, 2014). Em políticas públicas orientadas por desempenho, essa percepção é particularmente relevante, pois a aceitação do sistema tende a ser maior quando os servidores percebem coerência, consistência e respeito no processo avaliativo (Kim & Holzer, 2016; Wiemann et al., 2019).

Entre as dimensões, a justiça interpessoal apresentou a maior média (5,25), indicando que os servidores percebem as interações no ciclo do PGD como marcadas por respeito, dignidade e tratamento adequado. A literatura destaca que a justiça interpessoal se refere justamente ao modo como os indivíduos são tratados por autoridades organizacionais durante processos decisórios e avaliativos, envolvendo cortesia, consideração e reconhecimento da pessoa, elementos que fortalecem confiança e reduzem resistência ao sistema (Bies & Moag, 1986; Niehoff & Moorman, 1993). Em programas de desempenho, esse componente tem peso prático porque a qualidade da interação influencia a forma como o servidor interpreta o restante do processo: mesmo quando existem tensões associadas a metas e resultados, o tratamento percebido como respeitoso tende a sustentar a adesão e a cooperação (Greenberg & Colquitt, 2005; Souto & Rego, 2003).

A justiça procedimental também apresentou média elevada (4,94), sugerindo que os servidores avaliam positivamente o “como” as decisões e avaliações são conduzidas no PGD da RFB. Essa dimensão está associada à legitimidade dos procedimentos — isto é, à percepção de que regras, critérios e etapas são aplicados com consistência, imparcialidade e possibilidade de correção (Colquitt et al., 2001; Leventhal, 1980). No contexto do PGD, isso é especialmente importante porque o programa se apoia em pactuação de entregas, monitoramento e avaliação, de modo que a confiança no sistema depende de o servidor perceber previsibilidade e racionalidade decisória, e não apenas resultados finais (Santos, 2014). Já a justiça informacional (média = 4,80) aponta que os respondentes reconhecem qualidade e suficiência nas explicações e comunicações sobre decisões que os afetam, o que reduz assimetrias de informação e reforça a sensação de transparência — aspecto central para a legitimidade de sistemas avaliativos, sobretudo em contextos de mudança organizacional (Bies & Moag, 1986; Colquitt, 2001; Cropanzano & Greenberg, 1997). Por fim, a justiça distributiva (média = 4,77), ainda que ligeiramente inferior às demais, manteve-se em patamar positivo,

sugerindo que os servidores percebem como adequados os critérios de distribuição de resultados e consequências associados ao desempenho. Essa leitura se conecta ao entendimento de que a justiça distributiva é avaliada, com frequência, pela correspondência entre contribuições e retornos, alinhando-se ao princípio de equidade (Adams, 1965; Colquitt & Rodell, 2015), além de refletir expectativas típicas de modelos orientados por desempenho no setor público (Hood, 1995; Ingraham, 2007).

Embora os testes de Shapiro–Wilk tenham indicado desvios estatisticamente significativos de normalidade ($p < 0,001$), optou-se por manter o teste t considerando o tamanho amostral ($n = 337$) e a robustez do procedimento em amostras grandes, além do objetivo de comparar as médias ao ponto médio teórico da escala. Em síntese, a convergência entre médias elevadas e diferenças estatisticamente significativas em relação ao ponto médio comprova a H1 e sugere que, na percepção dos servidores da RFB, o PGD é vivenciado como um sistema predominantemente justo, com destaque para a dimensão interpessoal, sem prejuízo do reconhecimento de justiça procedimental, informacional e distributiva (Assmar et al., 2005; Colquitt, 2001; Santos, 2014).

Influência das dimensões da justiça organizacional sobre a percepção total de justiça no PGD da RFB

Para identificar quais dimensões da justiça organizacional exercem maior influência sobre a percepção total de justiça no contexto do PGD da RFB, foi estimado um modelo de regressão linear múltipla, tendo a justiça organizacional total como variável dependente e as dimensões distributiva, procedimental, interpessoal e informacional como variáveis independentes. O modelo apresentou ajuste estatisticamente significativo ($F(4, 332) = 6,57 \times 10^{20}$, $p < 0,001$) e coeficiente de determinação máximo ($R^2 = 1,00$), indicando que a variabilidade da percepção total de justiça organizacional é integralmente explicada pelas dimensões que a compõem. O teste de Durbin–Watson ($DW = 2,09$; $p = 0,441$) indicou ausência de autocorrelação dos resíduos, atendendo ao pressuposto de independência.

A análise dos coeficientes padronizados revelou que todas as dimensões exerceram influência estatisticamente significativa sobre a percepção total de

justiça organizacional ($p < 0,001$). Contudo, observou-se que a justiça distributiva apresentou o maior coeficiente padronizado ($\beta = 0,318$), seguida da justiça informacional ($\beta = 0,316$), da justiça procedimental ($\beta = 0,235$) e da justiça interpessoal ($\beta = 0,219$). Esses resultados indicam que, embora todas as dimensões contribuam de forma relevante para a construção da justiça organizacional percebida, a dimensão distributiva exerce o maior peso relativo na explicação da percepção total de justiça entre os servidores da RFB.

Do ponto de vista teórico, o predomínio da justiça distributiva como principal dimensão explicativa da justiça organizacional total contraria expectativas frequentemente formuladas na literatura, que atribui à justiça procedimental um papel central na legitimação das decisões organizacionais, especialmente em contextos públicos (Rocha et al., 2016; Santos, 2014; Souto & Rego, 2003). Estudos clássicos sustentam que procedimentos percebidos como justos tendem a funcionar como “amortecedores” psicológicos, mitigando reações negativas mesmo quando os resultados individuais não são favoráveis (Greenberg & Colquitt, 2005; Tyler, 2006). No entanto, os achados desta pesquisa sugerem que, no contexto específico do PGD da RFB, a percepção de justiça está mais fortemente ancorada nos resultados concretos e tangíveis das decisões organizacionais do que nos processos que as antecedem.

Uma explicação plausível para esse resultado reside no caráter ainda recente e em consolidação do PGD na Administração Pública Federal e, especialmente, na RFB. Embora o programa esteja normativamente estruturado, sua implementação prática apresenta variações significativas no órgão e em suas unidades, o que pode dificultar a internalização e a compreensão plena dos procedimentos por parte dos servidores (Elvira, 2023; Gurgel et al., 2025). Em contextos assim, dimensões mais abstratas e institucionais da justiça — como a procedimental — tendem a ser menos salientes do que aquelas associadas a efeitos imediatos, como reconhecimento do desempenho, manutenção do regime de trabalho e acesso às políticas de consequência, que são diretamente capturadas pela justiça distributiva (Colquitt et al., 2001).

Além disso, estudos indicam que, na prática, as pessoas tendem a avaliar se um sistema é justo a partir dos resultados que recebem, sobretudo em contextos organizacionais orientados por metas e desempenho. Em vez de analisarem detalhadamente os

procedimentos adotados, os indivíduos frequentemente usam os efeitos concretos das decisões — como recompensas, reconhecimentos ou consequências — como principal referência para formar seu julgamento sobre a justiça do sistema (Colquitt & Rodell, 2015; Lind, 2001). Nesse sentido, a centralidade da justiça distributiva na pesquisa pode refletir o fato de que os servidores avaliam o PGD, em primeiro lugar, a partir da correspondência entre esforço, entrega e consequências percebidas, relegando a análise dos procedimentos a um segundo plano. Essa lógica é reforçada em contextos nos quais as decisões organizacionais têm impacto direto sobre condições concretas de trabalho, como o regime de teletrabalho, a avaliação do desempenho individual e expectativas futuras de reconhecimento institucional.

Outro fator relevante diz respeito ao descompasso entre normas formais e prática organizacional, frequentemente observado na administração pública. Ainda que os procedimentos do PGD estejam claramente descritos em atos normativos, sua aplicação cotidiana pode ser afetada por limitações operacionais, sistemas informatizados pouco aderentes à realidade do trabalho e interpretações locais das regras, o que enfraquece a percepção de consistência e previsibilidade — pilares da justiça procedimental (Colquitt et al., 2001; Greenberg, 2001). Quando os servidores percebem essa lacuna entre o desenho normativo e a experiência prática, a confiança nos procedimentos tende a ser substituída por avaliações baseadas nos resultados efetivamente observados.

Por fim, o contexto institucional em que a pesquisa foi realizada — marcado por instabilidade organizacional, tensões político-administrativas e movimentos reivindicatórios — pode ter contribuído para deslocar o foco perceptual dos servidores em direção à justiça distributiva. Em cenários de incerteza, os resultados concretos das decisões organizacionais tendem a ganhar maior saliência cognitiva, enquanto a confiança nos processos formais é relativizada (Rawls, 2000; Tyler, 2006). Assim, o predomínio da justiça distributiva deve ser interpretado como um reflexo das condições institucionais e do estágio de maturação do PGD no momento da coleta dos dados.

Em síntese, os resultados da regressão linear múltipla indicam que todas as dimensões da justiça organizacional contribuem significativamente para a percepção total de justiça no PGD da RFB, mas que a justiça distributiva exerce o maior peso relativo nesse contexto. Esse achado reforça a necessidade de

compreender a justiça organizacional de forma contextualizada, reconhecendo que o papel de cada dimensão pode variar conforme o desenho da política pública, o estágio de implementação e as condições institucionais em que o programa é vivenciado pelos servidores (Assmar et al., 2005; Colquitt, 2001; Santos, 2014).

Diferenças na percepção de Justiça Organizacional em função da modalidade de trabalho

Os resultados da análise de variância com correção de Welch indicaram que não existem diferenças estatisticamente significativas na percepção de justiça organizacional total entre servidores da RFB em função da modalidade de trabalho adotada — presencial, híbrida ou teletrabalho integral. A Anova de Welch não revelou efeito significativo da modalidade sobre a percepção de justiça organizacional ($F = 0,590$; $p = 0,559$), com tamanho de efeito extremamente reduzido ($\eta^2 = 0,006$), indicando impacto praticamente nulo da variável modalidade sobre a justiça percebida.

A análise descritiva mostrou médias próximas entre os três grupos, todas em patamar elevado, sugerindo que, independentemente da modalidade laboral, os servidores da RFB avaliam o PGD como globalmente justo. Os testes post hoc pelo método Games–Howell, confirmaram a inexistência de diferenças significativas entre quaisquer tipos de modalidades. Esses achados levam à rejeição da hipótese H3, segundo a qual existiriam diferenças significativas na percepção de justiça organizacional em função da modalidade de trabalho (presencial, híbrida ou teletrabalho integral).

Do ponto de vista teórico, esse resultado encontra respaldo na literatura, que sustenta que as percepções de justiça são mais fortemente determinadas pela qualidade dos processos, das interações e das decisões organizacionais do que pelo contexto físico ou pelo arranjo espacial do trabalho. Colquitt et al. (2001) e Greenberg (2001) argumentam que a justiça organizacional emerge da avaliação que os indivíduos fazem dos critérios decisórios, da consistência procedimental, do tratamento interpessoal e da qualidade das informações recebidas, e não do local onde o trabalho é executado. Assim, desde que os procedimentos sejam percebidos como justos, transparentes e éticos, a forma de organização do

trabalho tende a ter papel secundário na construção da justiça percebida.

A literatura específica sobre teletrabalho também ajuda a compreender esse resultado. Estudos clássicos indicam que o teletrabalho, por si só, não gera efeitos automáticos sobre atitudes e percepções organizacionais; seus impactos dependem da forma como é implementado e gerido. Gajendran e Harrison (2007), em sua meta-análise, demonstram que o teletrabalho não altera negativamente atitudes organizacionais quando acompanhado de práticas gerenciais adequadas, como definição clara de metas, feedback consistente e relações de confiança entre gestores e subordinados. Nesse sentido, o teletrabalho não constitui um fator isolado de diferenciação perceptiva, mas um contexto que amplifica — positiva ou negativamente — práticas já existentes de gestão.

No campo da justiça organizacional, Tyler e Blader (2003) argumentam que os indivíduos tendem a avaliar a justiça de sistemas organizacionais com base em sinais de inclusão, respeito e legitimidade institucional, independentemente do formato de trabalho. Assim, quando os servidores percebem que fazem parte de um sistema legítimo, no qual as regras são claras e aplicadas de forma consistente, a modalidade de trabalho deixa de ser um elemento central para a avaliação da justiça (Tyler & Blader, 2003).

No contexto do PGD da RFB, esse argumento ganha ainda mais força. O programa é estruturado com base em regras formais, normativas federais e procedimentos padronizados de pactuação, monitoramento e avaliação, aplicáveis a todos os participantes, independentemente da modalidade laboral. Essa padronização institucional tende a homogeneizar as percepções de justiça, reduzindo o potencial de diferenciação entre servidores presenciais, híbridos ou em teletrabalho integral. Conforme apontam Cropanzano et al. (2007), sistemas altamente institucionalizados tendem a gerar percepções de justiça mais estáveis, pois reduzem ambiguidades e variações discricionárias na aplicação das regras.

Além disso, pesquisas sobre teletrabalho no setor público indicam que a modalidade não altera necessariamente a percepção de justiça, desde que os mecanismos de avaliação e de controle sejam percebidos como legítimos. Golden et al. (2008) destacam que o sentimento de justiça e de pertencimento organizacional no teletrabalho depende menos da

presença física e mais da qualidade da supervisão, da clareza das expectativas e da percepção de tratamento equitativo. Esses achados ajudam a explicar por que, na presente pesquisa, servidores em teletrabalho integral apresentaram percepções de justiça organizacional semelhantes às dos servidores presenciais e híbridos.

Outro aspecto relevante é a composição da amostra. A predominância de servidores em teletrabalho integral reflete uma realidade institucional já consolidada na RFB, em que essa modalidade deixou de ser excepcional e passou a constituir uma forma regular de organização do trabalho. Quando o teletrabalho se torna parte da rotina institucional, ele tende a perder seu caráter distintivo e, conseqüentemente, seu potencial explicativo sobre atitudes e percepções organizacionais (Gajendran & Harrison, 2007). Assim, a ausência de diferenças significativas pode indicar não uma fragilidade do PGD, mas justamente sua capacidade de operar de maneira relativamente uniforme em diferentes arranjos laborais.

Portanto, a rejeição da hipótese H3 não deve ser interpretada como um resultado negativo. Ao contrário, ela sugere que o PGD da RFB apresenta um grau de institucionalização capaz de sustentar percepções semelhantes de justiça organizacional entre servidores, independentemente da modalidade de trabalho. Esse achado reforça a ideia de que, mais do que o “onde se trabalha”, o que importa para a justiça percebida é “como se avalia”, “como se decide” e “como se comunica” no interior da organização, em consonância com os pressupostos centrais da teoria da justiça organizacional.

5 | Conclusões

Este artigo analisou a percepção de justiça organizacional dos servidores da Receita Federal do Brasil participantes do Programa de Gestão e Desempenho, com o propósito de compreender como esse instrumento de gestão orientado a resultados é avaliado em termos de legitimidade interna. A partir de uma abordagem quantitativa, baseada na percepção dos servidores e empregados públicos, buscou-se descrever os níveis de justiça percebida nas dimensões distributiva, procedimental, interpessoal e informacional, identificar a dimensão de maior influência sobre a percepção total de justiça e verificar possíveis diferenças associadas à modalidade de trabalho adotada.

Os resultados evidenciaram que o PGD da RFB é percebido como predominantemente justo pelos servidores em todas as dimensões analisadas, com médias significativamente superiores ao ponto médio teórico da escala. Esse achado confirma a hipótese H1 e indica que o programa apresenta legitimidade perceptual, aspecto central para a aceitação e a efetividade de sistemas de avaliação de desempenho no setor público. Em particular, a justiça interpessoal destacou-se como a dimensão mais bem avaliada, sugerindo que o modo como as interações entre chefes e avaliados são conduzidas — marcado por respeito, dignidade e tratamento adequado — constitui um importante ativo relacional do PGD na RFB.

No que se refere à influência relativa das dimensões sobre a justiça organizacional total, os resultados da regressão linear múltipla indicaram que todas as dimensões contribuem de forma significativa para a construção da percepção total de justiça, confirmando a hipótese H2. Contudo, observou-se que a justiça distributiva apresentou o maior peso relativo, superando a justiça procedimental, frequentemente apontada na literatura como central para a legitimação de decisões organizacionais no setor público. Esse resultado sugere que, no contexto específico do PGD da RFB, a percepção de justiça está fortemente ancorada nos resultados concretos e tangíveis associados ao desempenho, como reconhecimento, conseqüências percebidas e manutenção de condições de trabalho. Tal evidência reforça a necessidade de interpretar a justiça organizacional de forma contextualizada, considerando o estágio de implementação do programa, as condições institucionais e as experiências práticas vivenciadas pelos servidores.

Quanto à modalidade de trabalho, a análise não identificou diferenças estatisticamente significativas na percepção de justiça organizacional total entre servidores presenciais, híbridos e em teletrabalho integral, levando à rejeição da hipótese H3. Esse achado indica que a forma de organização do trabalho, por si só, não constitui um fator diferenciador da percepção de justiça no PGD da RFB. A ausência de diferenças sugere que a padronização normativa do programa e a institucionalização de seus procedimentos contribuem para a homogeneização das percepções, reforçando a ideia de que a justiça percebida depende mais da qualidade dos processos, das interações e das comunicações do que do local físico de execução das atividades.

Do ponto de vista teórico, o estudo contribui para a literatura sobre justiça organizacional e avaliação de desempenho no setor público ao oferecer evidências empíricas em um contexto organizacional de alta complexidade técnica e relevância estratégica para o Estado brasileiro. Ao focar a perspectiva dos servidores e empregados públicos, o artigo amplia a compreensão sobre como políticas contemporâneas de gestão do desempenho são vivenciadas na prática e quais dimensões de justiça assumem maior centralidade nesse processo.

Sob a perspectiva prática, os achados oferecem subsídios relevantes para o aperfeiçoamento do PGD na RFB. Em especial, indicam a importância de preservar e fortalecer práticas de interação respeitosa e comunicação clara, bem como de aprimorar continuamente as políticas de consequências e reconhecimento associados ao desempenho, uma vez que a justiça distributiva se mostrou central para a percepção total de justiça. Ademais, os resultados sugerem que a consolidação do PGD não depende da distinção entre modalidades de trabalho, mas da coerência, previsibilidade e legitimidade percebida de seus processos.

Como limitações, destaca-se o delineamento transversal da pesquisa, que não permite inferências causais, bem como o uso de autorrelato, inerente a estudos perceptuais. Pesquisas futuras podem aprofundar a análise por meio de abordagens longitudinais, comparações interorganizacionais ou investigações qualitativas que explorem, de forma mais aprofundada, os significados atribuídos pelos servidores às diferentes dimensões da justiça organizacional no PGD.

Em síntese, os resultados indicam que o Programa de Gestão e Desempenho da Receita Federal do Brasil apresenta elevado grau de legitimidade perceptual entre os servidores, sustentado por múltiplas dimensões da justiça organizacional. Mais do que o arranjo do trabalho, são a forma como o desempenho é avaliado, as decisões são conduzidas e as relações são mediadas que moldam a percepção de justiça, reforçando o papel central da justiça organizacional como elemento estruturante das políticas contemporâneas de gestão pública orientadas a resultados.

Referências bibliográficas

Adams, J. S. (1965). *Inequity in social exchange*. *Advances in Experimental Social Psychology*, 2, 267-299. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(08\)60108-2](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60108-2)

Ammons, D. N., & Roenigk, D. J. (2015). *Performance management in local government: is practice influenced by doctrine?*. *Public Performance & Management Review*, 38, 514-541. DOI: <https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1006461>

Assmar, E. M. L., Ferreira, M. C., & Souto, S. O. (2005). *Justiça organizacional: uma revisão crítica da literatura*. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, 18(3), 443-453. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0102-79722005000300019>

Bezerra, L. F., & Zouain, D. M. (2021). *Análise dos fatores que influenciam o processo de avaliação de desempenho no serviço público*. *Revista do Centro Universitário Santo Agostinho*, 18(4), 3-29. DOI: <https://doi.org/10.12819/2021.18.4.1>

Bies, R. J., & Moag, J. F. (1986). *Interactional justice: Communication criteria of fairness*. In R. J. Lewicki, B. H. Sheppard, & M. H. Bazerman (Eds.), *Research on negotiations in organizations* (Vol. 1, pp. 43-55). JAI Press.

Brasil. (1995, August 10). *Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995: Dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional*. DOI: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1590.htm

Brasil. (2022, May 17). *Decreto nº 11.072, de 17 de maio de 2022: Institui o Programa de Gestão e Desempenho no âmbito da Administração Pública Federal*. DOI: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2019-2022/2022/decreto/D11072.htm

Carvalho, J. (2012). *Planeamento estratégico: O seu guia para o sucesso*. Vida Económica, Editorial SA.

Coelho, P. S., & Esteves, S. P. (2007). *The choice between a five-point and a ten-point scale in the framework of customer satisfaction measurement*. *International Journal of Market Research*, 49(3), 313-339. DOI: <https://doi.org/10.1177/147078530704900305>

Colquitt, J. A. (2001). *On the dimensionality of organizational justice: A construct validation of a measure*.

- Journal of Applied Psychology, 86(3), 386–400. DOI: <https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.3.386>
- Colquitt, J. A., Conlon, D. E., Wesson, M. J., Porter, C. O. L. H., & Ng, K. Y. (2001). *Justice at the millennium: A meta-analytic review of 25 years of organizational justice research*. Journal of Applied Psychology, 86(3), 425–445. DOI: <https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.3.425>
- Colquitt, J. A., & Rodell, J. B. (2015). *Measuring justice and fairness*. In R. S. Cropanzano & M. L. Ambrose (Eds.), *The Oxford handbook of justice in the workplace* (pp. 187–202). Oxford University Press. DOI: <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199981410.013.8>
- Cropanzano, R., Bowen, D. E., & Gilliland, S. W. (2007). *The management of organizational justice*. Academy of Management Perspectives, 21(4), 34–48. DOI: <https://doi.org/10.5465/amp.2007.27895338>
- Cropanzano, R., & Greenberg, J. (1997). *Progress in Organizational Justice: Tunneling through the Maze*. In C. L. Cooper & I. T. Robertson (Eds.), *International Review of Industrial and Organizational Psychology* (pp. 317–372). John Wiley & Sons.
- Dahler-Larsen, P. (2007). *Evaluation and public management*. In E. Ferlie, L. E. Lynn Jr., & C. Pollitt (Eds.), *The Oxford handbook of public management*. Oxford University Press. DOI: <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199226443.003.0027>
- Elvira, E. S. (2023). *Evidências e dimensões de monitoramento do Programa de Gestão e Desempenho*. Evidência Express, Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). DOI: <https://repositorio.enap.gov.br/jspui/bitstream/1/7890/1/2024.01.20-Evid%20aancias%20e%20dimens%205es%20PGD.pdf>
- Gajendran, R. S., & Harrison, D. A. (2007). *The good, the bad, and the unknown about telecommuting: Meta-analysis of psychological mediators and individual consequences*. Journal of Applied Psychology, 92(6), 1524–1541. DOI: <https://doi.org/10.1037/0021-9010.92.6.1524>
- Golden, T. D., Veiga, J. F., & Dino, R. N. (2008). *The impact of professional isolation on teleworker job performance and turnover intentions*. Journal of Applied Psychology, 93(6), 1412–1421 DOI: <https://doi.org/10.1037/a0012722>
- Greenberg, J. (2001). *Studying organizational justice cross-culturally: Fundamental challenges*. International Journal of Conflict Management, 12(4), 365–375. DOI: <https://doi.org/10.1108/eb022864>
- Greenberg, J., & Colquitt, J. A. (Eds.). (2005). *Handbook of Organizational Justice*. Psychology Press. DOI: <https://doi.org/10.4324/9780203774847>
- Gurgel, J. F. D., Ceolin, A. C., & Correia-Neto, J. S. (2025). *Inovação organizacional: Estado da arte sobre o Programa de Gestão e Desempenho na administração pública federal*. Contribuciones a las Ciencias Sociales, 18(2). DOI: <https://doi.org/10.55905/revconv.18n.2-057>
- Hood, C. (1991). *A public management for all seasons?* Public Administration, 69(1), 3–19. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>
- Hood, C. (1995). *The “new public management” in the 1980s: Variations on a theme*. Accounting, Organizations and Society, 20(2–3), 93–109. DOI: [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(93\)E0001-W](https://doi.org/10.1016/0361-3682(93)E0001-W)
- Ingraham, P. (2007). *Striving for balance: Reforms in human resource management*. In E. Ferlie, L. E. Lynn Jr., & C. Pollitt (Eds.), *Public management*. Oxford University Press.
- Kim, T., & Holzer, M. (2016). *Public employees and performance appraisal: a study of antecedents to employees’ perception of the process*. Review of Public Personnel Administration, 36(1), 31–56. <https://doi.org/10.1177/0734371X14549673>
- Leventhal, G. S. (1980). *Fairness in social relationships*. In J. W. Thibaut, J. T. Spence, & R. C. Carson (Eds.), *Contemporary topics in social psychology* (pp. 211–239). General Learning Press.
- Lind, E. A. (2001). *Fairness heuristic theory: Justice judgments as pivotal cognitions in organizational relations*. In J. Greenberg & R. Cropanzano (Eds.), *Advances in organization justice* (pp. 56–88). Stanford University Press.
- Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. (2023, July 28). *Instrução Normativa Conjunta SEGES/SGPRT nº 24, de 28 de julho de 2023*. <https://www.gov.br/servidor/pt-br/assuntos/programa-d-e-gestao>

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. (2023, December 21). *Instrução Normativa Conjunta SGP/SRT/SEGES nº 52, de 21 de dezembro de 2023*. <https://www.gov.br/servidor/pt-br/assuntos/programa-d-e-gestao>

Niehoff, B. P., & Moorman, R. H. (1993). *Justice as a Mediator of the Relationship between Methods of Monitoring and Organizational Citizenship Behavior*. *The Academy of Management Journal*, 36(3), 527–556. DOI: <https://doi.org/10.2307/256591>

Okutan, E., & Yılmaz, B. (2019). *Kamuda Performans Yönetimi ve Performans Değerlemesinin Yansıması: Mersin Büyükşehir Belediyesi Örneği*. *Bilgi, 21(2)*, 251-270. *Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi » Makale » Kamuda Performans Yönetimi ve Performans Değerlemesinin Yansıması: Mersin Büyükşehir Belediyesi Örneği*

Oliveira, D. d. F., & Ferreira, M. C. (2016). *O impacto das percepções de justiça organizacional e da resiliência sobre o engajamento no trabalho [The impact of organizational justice perceptions and resilience on the work engagement]*. *Estudos de Psicologia*, 33(4), 747–755. DOI: <https://doi.org/10.1590/1982-02752016000400017>

Omar, A. (2006). *Justicia organizacional, individualismo-colectivismo y estrés laboral*. *Psicología y Salud*, 16(2), 207-217. DOI: <https://doi.org/10.25009/pys.v16i2.774>

Osborne, D. (1993). *Reinventing Government*. *Public Productivity & Management Review*, 16(4), 349–356. DOI: <https://doi.org/10.2307/3381012>

Rawls, J. (2000). *Justiça como equidade: Uma reformulação* (A. Ribeiro, Trad.). Martins Fontes. (Trabalho original publicado em 2001)

Receita Federal do Brasil. (2017, July 13). *Portaria RFB nº 2.383, de 13 de julho de 2017*. DOI: <https://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/consulta.action>

Receita Federal do Brasil. (2021, September 27). *Portaria RFB nº 68, de 27 de setembro de 2021*. DOI: <https://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/consulta.action>

Receita Federal do Brasil. (2024, October 29). *Portaria RFB nº 480, de 29 de outubro de 2024*. DOI:

<https://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/consulta.action>

Receita Federal do Brasil. (2025, August 28). *Portaria RFB nº 571, de 28 de agosto de 2025*. DOI: <https://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/consulta.action>

Receita Federal do Brasil. (2025, October 30). *Portaria RFB nº 601, de 30 de outubro de 2025*. DOI: <https://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/consulta.action>

Rocha, A. C. da, Ceretta, G. F., & Andretto, V. P. (2016). *Análise da percepção de justiça no trabalho: O caso de uma instituição pública*. *Navus: Revista de Gestão e Tecnologia*, 6(3), 97–110. DOI: <https://doi.org/10.22279/navus.2016.v6n3.p97-110.385>

Santos, A. M. (2014). *A justiça organizacional do SIADAP: uma análise das percepções de avaliados e avaliadores sobre o sistema de avaliação de desempenho dos trabalhadores da Administração Pública* [Tese de doutoramento, Universidade de Lisboa]. Repositório da Universidade de Lisboa. DOI: <https://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/7494?mode=full>

Silva, M. S., Ensslin, S. R., & Mendes, A. C. A. (2021). *Performance appraisal from the perspective of organizational justice: Review and research agenda*. *Journal of Accounting, Management and Governance*, 24(3), 370–388. DOI: http://dx.doi.org/10.51341/1984-3925_2021v24n3a7

Souto, S., & Rego, A. (2003). *O Modelo Tetradimensional da Justiça Organizacional: uma versão brasileira*. *Revista de Administração Faces*, 2(2), 9–23. DOI: <https://doi.org/10.21714/1984-6975FACES2003V2N2ART2>

Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law* (2nd ed.). Princeton University Press.

Tyler, T. R., & Blader, S. L. (2003). *The group engagement model: Procedural justice, social identity, and cooperative behavior*. *Personality and Social Psychology Review*, 7(4), 349–361. DOI: https://doi.org/10.1207/S15327957PSPR0704_07

Tyler, T. R., Boeckmann, R. J., Smith, H. J., & Huo, Y. J. (1997). *Social justice in a diverse society*. Westview Press.

Wiemann, M., Meidert, N., & Weibel, A. (2019). "Good" and "Bad" control in public administration: the impact of performance evaluation systems on employees' trust in the employer. *Public Personnel Management*, 48(3), 283-308. DOI: <https://doi.org/10.1177/0091026018814560>

Zwiech, P. (2021). *Perception of justice in performance appraisal: empirical findings from enterprises from the West Pomeranian Voivodship in Poland*. *Procedia Computer Science*, 192, 4649-4657.

DOI: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.09.243>